

Süni intellekt və insan kommunikasiyasının psixoloji aspektləri

Kristin Bruk Rouzun “Xorandor” və “Verbivore” romanlarında

Emiliya Əliyeva

0000-0002-0275-8419, Emiliya.Aliyeva@au.edu.az

Filologiya və tərcümə kafedrası, Azərbaycan Universiteti, Azərbaycan

Emiliya.Aliyeva@au.edu.az; Tel.: +994-55-5332825

Bizi ağılsız və xəyalpərvər adlandırırlar,
Lakin kədərli asılılıqdan çıxaraq,
İllər keçər mahir mütəfəkkir
Süni mütəfəkkir yaradar.
Göte, “Faust”

Son onilliklərdə süni intellekt yalnız texnoloji tərəqqinin deyil, həm də fəlsəfi və psixoloji tədqiqat sahələrindəki müzakirələrin mərkəzinə çevrilmişdir. Bu fenomenin insan psixikasına, kimliyinə və qərarvermə mexanizmlərinə təsiri həm elmi, həm də bədii mətnlərdə getdikcə daha çox işıqlandırılır. Sözügedən məqamdan yola çıxaraq müasir britaniyalı yazıçı Kristin Bruk Rouz (1923-2012) yaradıcılığına nəzər salsaq, onun romanlarında süni intellektin yalnız texnoloji obyekt kimi deyil, həm də insanlara rəqib bir şüur forması qismində müasir ünsiyyət prosesində mühüm inqilabi tendensiya olduğuna inandığına şübhə qalmır.

Bədii yaradıcılığa realist əsərlərlə başlayan Kristin Bruk Rouz İngiltərədən Fransaya köçdükdən sonra strukturalist romanlar yazmaqla ədəbi irsinin ikinci mərhələni başa vurub uzun aradan sonra (1975-1984) “Kommunikasiya haqqında kvartet” (Intercom Quartet) başlığı altında dörd, “Amalgamemnon” (1984), “Xorandor” (1986), “Verbivore” (1990), “Textermination” (1991) romanını oxucularına təqdim edir. Romanları XX əsr Britaniya həqiqətlərini London, eləcə də o dövr Avropanın intellektual mühitindən gələn müxtəlif personajlar, onların yaşamından alınmış hadisələr fonunda tədqiqatları, təcrübələri sayəsində yazıçının sahib olduğu nəzəri biliklərinin tətbiq olunduğu cəsarətli eksperimental əsərlər statusu ilə Qərb ədəbiyyatşünaslığında tədqiq olunsa da, azərbaycanlı oxucu bu qadın yazarın əsərləri, yaradıcılıq istiqaməti barədə ana dilində məlumat tapmaqda çətinlik çəkəcəkdir. Bu tədqiqatın məqsədi oxucuya Kristin Bruk Rouz yaradıcılığında aktual olan kommunikasiya və süni intellekt mövzularının psixoloji aspektlərinə müəllifin mühasibətini onun “Xorandor” və “Verbivore” romanlarının təhlili əsasında göstərməkdir.

Bruk Rouz bu adıçəkilən iki romanda da texnologiyanın inkişaf edərək insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə sirayət edərək, gündəlik ünsiyyətlərində də yayqın istifadəsi onların bir-birilərini anlamasını çətinləşdirdiyi, təbii kommunikasiya aktını zədələməsinə inandığı aydın görünür.

Hadisələr “Xorandor”da belə başlayır. On iki yaşlı əkizlər təsadüfən yad planetdən gəldiyinə inandıqları bir daşın danışdığını kəşf edirlər. İnsan kimi ünsiyyət, qidalanma, nəsil artırma xüsusiyyətlərinə sahib bu qaya parçası ilk baxışdan yer kürəsindəki tullantılarla qidalanaraq dünyanı təmizlədiyi zənn edilsə də, əslində nüvə radiasiyası ilə qidalanmaqda, gündən günə güclənməkdədir. Belə olan halda isə dünya dövlətləri nüvə ehtiyatlarının, güc mənbələrinin təhdid altına alındığından təlaşlanıb hərəkətə keçir, danışan daşı-Xorandoru Marsa göndərməyə qərar verirlər. Əsər sonda Xorandorun göndərilməsi, lakin onun parçalarının hələ də dünyada qaldığı şübhəsi ilə bitir: “We don’t know where they are, but they just might turn up one day...”, “Biz bilmirik onlar hardadır, amma günlərin birində peyda ola bilirlər...” [2; 211].

Süjetin davamı “Verbivore”da, iyirmi il sonra cərəyan edir. Xorandorun gizli törəmələri bütün enerji dalğalarını, radio, televizor, komputer şəbəkələrini iflic edir, bəşər xaos içindədir, radarlar, nəqliyyat vasitələri və təyyarələrin navigasiya sistemi sıradan çıxır, peyklər sıradan çıxır, iqtisadiyyat tamamilə çökür, insanlar ünsiyyət üçün yazıya və çapa qayıtmağa məcbur olur.

Əkizlərdən Ceyms (James) NASA-da, İzabel (Isabel) isə Avropa parlamentində çalışır və bu naməlum hadisələr onlara illər öncə yaşadıklarını, Xorandoru xatırladır. Əkizlər bəşəriyyət adına bu məsələyə əl atır və daşlarla əlaqəyə keçirlər. Məlum olur ki, Verbivore- sözyeyən, daşların insanların həddən artıq kommunikasiya, informasiya bolluğuna reaksiyasıdır. Danışqlar nəticəsində belə razılığa gəlinir: insanlar ötürdükləri məlumatların miqdarını azaltmağa könüllü razılıq verir, daşlar isə hava dalğalarına müdaxilə

etməyi dayandırmağa söz verir. Lakin romanın sonunda bu sövdələşmənin baş tutmadığını, “sözyemə” prosesinin daim davam etdiyinin şahidi olur.

Bruk Rouzun romanlarının təhlili göstərir ki, qadın yazıçının insanlararası ünsiyyətin, qarşılıqlı münasibətlərin texnoloji inkişaf, süni intellekt maşınları qarşısında dayanıqlılığı probleminə münasibəti insani düşüncə, dil və anlama gücünü təmsil edən qəhrəman əkizlərin bəşəriyyət adına yadplanetlilərlə qarşılıqlı əlaqəsi timsalında öz əksini tapır. Xorandor- süni intellektin simvolu, eləcə də Verbivore əslində metafordur. Bununla müəllif insanlardan qaynaqlı süni qurğuların idarəli istifadə edilməyə bəşəriyyətə qarşı gələcəyi, insanlığın əsas göstəricisi olan onun ünsiyyət bacarığını əlindən ala biləcəyi ideyasını obrazlı şəkildə oxucularına ötürür.

Açar sözlər: *Kristin Bruk Rouz, Xorandor, Verbivore, süni intellekt, kommunikasiya*

Ədəbiyyat:

1. *Quliyev Q, Rəhimova Ü. XX əsrin görkəmli ədəbiyyatşünas alimləri/2014/Bestpack/Bakı*
2. *Brooke-Rose C. Xorandor/ 1986/ Charcanet/ Manchester*
3. *Brooke-Rose C. Verbivore/ 1990/ Charcanet/ Manchester*
2. *Birch S. Christine Brooke-Rose and contemporary fiction/ 1994/ Clarendon press/ Oxford*
4. *Stade G. British writers Supplement IV/ 1997/ Simon & Schuster Macmillan/ New York*

